

P! GALERIE
GERRIT RIETVELD
"OBJECTS OF RADICALISATION"
"OBJEKTE EINER RADIKALISIERUNG"

[EN]

“DECEIVED PLAUSIBILITY”

2022, CATRINA SONDEREGGER

AXES, ALIGNMENTS AND CROSSBEAMS IN A RUSH OF TOTALITARIAN COLOURS.
PICTURE FIELD TURNS INTO A TENSION SPHERE.

PURITY AND CONCENTRATION CREATED BY SIMPLE LINES.
NO EXPERIENCEABLE REALITY.
PERCEPTION WITHOUT ORIENTATION, LANGUAGE WITHOUT SUBSTANTIALITY.
REDUCTION OBLITERATING EMBELLISHMENT.
MOULDABLE FORM IS IMAGINED VISION.

CONCEPT IS CREATION AND DESTRUCTION – ONE AND THE SAME.
BLACK AND WHITE IS BEGINNING AND END.
LIGHT AND DARKNESS, GOOD AND EVIL.

COMPOSED SPACES FLEE INTO ASYMMETRY WHILE CONTRASTS ELUCIDATE THE IDEA OF THE ABSOLUTE.
ORTHOGONAL AXES TAKE LEAVE OF OUR OLD AWARENESS OF TIME: WHAT IS INDIVIDUAL NOW BECOMES UNIVERSAL.
ANYTHING STILL CONTROVERSIAL IS NEWLY ARTICULATED.

SERIALITY AND REPETITION PASS THROUGH TEMPORAL PROCESSES OF PERCEPTION.
HERE REPETITION CREATES DIVISION, NOT UNITY.
FREE OF SENTIMENTALITY.
THERE IS A RHYTHM OF LINES AND SURFACES FAR FROM ANY VALUE RAILS.
ZIGZAG.
ZIGZAG.

THE IMITATION OF NATURE DOES NOT LEAD TO A GRASP OF REALITY.
GERRIT RIETVELD KNEW IT!
HE REVERTS NATURAL FORMS TO IMMUTABLE SHAPE.

CONSISTENT ARRANGEMENTS AND MODULAR UNITS CONVEY TIMELESS SIGNIFICANCE.
THE AMBIVALENCE OF THESE RECURRING STRUCTURES IMPLIES CREATIVE AND CONSTRUCTIVE POWER.

EXPONENTIAL, EMPIRICAL AND DEDUCTIVE.
ONE SINGLE FLUID SPACE STRUCTURED THROUGH THE UTILISATION OF INDUSTRIAL PREFABRICATION.
NEWLY MATERIALISED.

FINALLY, DYSTOPIAN INERTIA SEEMS TO HAVE BEEN OVERCOME.
NOW IT IS CLEAR THAT BEAUTY ALWAYS TRANSCENDS REALITY.
IMPERFECTION ONLY PERSISTS AS LONG AS REALITY CAN BEAR IT.

FUNCTION AND AESTHETICS NO LONGER HAVE A SYNERGETIC CONSENSUS.
THE ATTRIBUTION OF SENSE OF EXISTENCE FAILS HEROICALLY.

NO FORM, NO AXIS, NO ARBOUR, ALL ENDS UP IN AWKWARD GESTURES.
NO DUCTUS TO BE SEEN. PAINT SMOOTHLY AND MECHANICALLY APPLIED.
CLARITY SWALLOWS MIMETIC REPRESENTATION.
TECHNICAL PRECISION DEFERS TO AN ENTIRETY OF PROPORTION AND BALANCE.
DEMONSTRATIVELY VISIBLE ELEMENTS TRACING FUNCTIONALITY AND CONSTRUCTION.
PANES, PLATES AND JOINTS.
PANES, PLATES AND JOINTS.

DECEIVED PLAUSIBILITY.
THE ALLEGED LOGIC AS A REFLECTION OF THE UNIVERSE.

[DE]
"GETÄUSCHTE PLAUSIBILITÄT"
2022, CATRINA SONDEREGGER

ACHSEN, FLUCHTEN UND VERSTREBUNGEN IM RAUSCH TOTALITÄRER FARBEN.
BILDFELD WIRD SPANNUNGSFELD.

REINHEIT UND KONZENTRATION ERZEUGT DURCH SIMPLE LINIEN.
KEINE ERFAHRBARE WIRKLICHKEIT.
WAHRNEHMUNG OHNE ORIENTIERUNG, SPRACHE OHNE REALITÄT.
REDUKTION TILGT DEKORATION.
FORMBILDUNG IST ERDACHTES SEHEN.

KONZEPT IST SCHÖPFUNG UND ZERSTÖRUNG ZUGLEICH.
SCHWARZ UND WEISS, IST ANFANG UND ENDE.
LICHT UND DUNKELHEIT, GUT UND BÖSE.

KOMPONIERTER FLÄCHEN FLIEHEN IN ASYMMETRIEN WÄHREND KONTRASTE DIE IDEE DES ABSOLUTEN KLÄREN.
ORTHOGONALE ACHSEN VERABSCHIEDEN DAS ALTE ZEITBEWUSSTSEIN: INDIVIDUELL WIRD UNIVERSELL.
WAS KONTROVERS BLEIBT, WIRD NEU ARTIKULIERT.

SERIALITÄT UND WIEDERHOLUNG DURCHLAUFEN ZEITLICHE PROZESSE DER WAHRNEHMUNG.
HIER ERZEUGT WIEDERHOLUNG SPALTUNG, NICHT EINHEIT.
FREI VON SENTIMENTALITÄT.
FERN VON WERTSCHIENEN ENTSTEHT EIN RHYTHMUS AUS LINIEN UND FLÄCHEN.
ZICK ZACK.
ZICK ZACK.

NACHGEAHMTE NATUR FÜHRT NICHT ZUR ERKENNTNIS DER WIRKLICHKEIT.
GERRIT RIETVELD KNEW IT!
ER BRICHT NATÜRLICHE FORMEN AUF UNVERÄNDERLICHE GESTALT ZURÜCK.

GLEICHBLEIBENDE ANORDNUNGEN UND MODULARE EINHEITEN BRINGEN BEDEUTUNG ZEITLOS ZUM AUSDRUCK.
DIE AMBIVALENZ DIESER WIEDERKEHRENDEN STRUKTUREN IMPLIZIERT EINE SCHÖPFERISCHE UND KONSTRUKTIVE KRAFT.

EXPONENTIELL, EMPIRISCH UND DEDUKTIV.
EIN EINZIG FLIESENDE RAUM, STRUKTURIERT DURCH DEN EINSATZ INDUSTRIELLER VORFERTIGUNG.
NEU VERSACHLICHT.

ENDLICH SCHEINT DYSTOPISCHE TRÄGHEIT ÜBERWUNDEN.
JETZT HERRSCHT KLARHEIT DARÜBER, DASS SCHÖNHEIT REALITÄT IMMER ÜBERSTEIGT.
MAKEL BLEIBEN NUR SO LANGE BESTEHEN, WIE DIE WIRKLICHKEIT SIE TRAGEN KANN.

FUNKTION UND ÄSTHETIK HABEN KEINEN SYNERGETISCHEN KONSENS MEHR.
DEM SEIN SINN ZUZUSCHREIBEN, SCHEITERT HEROISCH.

KEINE FORM, KEINE ACHSE, KEINE FLUCHT MÜNDET IN VERLEGENHEITSGESTEN.
KEIN DUKTUS SICHTBAR. FARBE WIRD GLATT UND MECHANISCH AUFGETRAGEN.
MIMETISCHE REPRÄSENTATION WIRD VON KLAREM PURISMUS VERSCHLUCKT.

TECHNISIERTE STRENGE FÜGT SICH ZU EINEM VON PROPORTION UND GLEICHGEWICHT BESTIMMTEN GANZEN.
BETONT SICHTBARE EINZELELEMENTE ZEICHNEN FUNKTIONALITÄT UND KONSTRUKTION NACH.
SCHEIBEN, PLATTEN UND STECKELEMENTE.
SCHEIBEN, PLATTEN UND STECKELEMENTE.

GETÄUSCHTE PLAUSIBILITÄT.
DIE VERMEINTLICHE LOGIK ALS ABGLANZ DES UNIVERSUMS.

[EN]

GERRIT THOMAS RIETVELD

1888

BORN, AS THE SECOND OF SIX CHILDREN.

1900S

BECAME AN APPRENTICE TO HIS FATHER IN THE FURNITURE WORKSHOP.

1910S

BECAME DETACHED FROM RELIGION.

1911, MARRIED A NURSE.

1913, THEIR FIRST CHILD WAS BORN.

FIVE MORE CHILDREN WOULD FOLLOW.

1920S

1924, DESIGNED SCHROEDER HOUSE FOR TRUUS SCHROEDER.

OCCUPIED UNTIL 1984. UNDER UNESCO WORLD HERITAGE SINCE 2000.

MADE A NUMBER OF DESIGNS TOGETHER HER.

SHE SUPPORTED HIM FINANCIALLY IN THOSE YEARS.

THEY PROBABLY HAD A RELATIONSHIP FROM THE BEGINNING OF THE TWENTIES UNTIL THE END OF THEIR LIVES.

THIS WAS NEVER MENTIONED PUBLICLY, BUT IT WAS AN OPEN SECRET.

GERRIT CONTINUED TO COME HOME EVERY DAY, SO THAT NOTHING CHANGED FOR THE OUTSIDE WORLD DUE TO HIS RELATIONSHIP WITH TRUUS.

TRUUS WAS MARRIED.

LATER IN LIFE, WHEN SPEAKING ABOUT HER HUSBAND, SHE SAID: "HE HAD PROMISED ME EVERYTHING, BUT LIVED UP TO NOTHING. ULTIMATELY, HE TRAPPED ME."

1930S

1936, CONVERTED UTRECHT'S VREEBURG CINEMA AND ADDED A FAMILY APARTMENT ABOVE

- A SINGLE LARGE ROOM DIVIDED BY CURTAIN SCREENS.

1940S

1941, THE DUTCH CULTURE CHAMBER WAS ESTABLISHED BY THE OCCUPYING FORCES.

GERRIT REFUSED TO REPORT HIMSELF.

HE WAS UNABLE TO CONTINUE WORKING AS AN ARCHITECT.

MANUFACTURED FALSE IDENTITY CARDS.

1950S

ULTIMATELY NOT APPOINTED DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR ARTS AND CRAFTS EDUCATION (LATER THE RIETVELD ACADEMIE), AS THE MINISTER REFUSED - OFFICIALLY CITING HIS LACK OF AUTHORITY BUT LIKELY REJECTING HIM FOR HIS COMMUNIST SYMPATHIES.

AFTER THE DEATH OF HIS WIFE IN 1957 HE MOVED IN WITH TRUUS SCHRÖDER IN THE HOUSE HE HAD DESIGNED FOR HER.

1964

DIED A DAY AFTER HIS 76TH BIRTHDAY.

[DE]

GERRIT THOMAS RIETVELD

1888

GEBOREN ALS ZWEITES VON SECHS KINDERN.

1900ER JAHRE

WURDE LEHRLING BEI SEINEM VATER IN DER MÖBELWERKSTATT.

1910ER JAHRE

ENTFREMDETE SICH VON DER RELIGION.

1911 HEIRATETE ER EINE KRANKENSCHWESTER.

1913 WURDE IHR ERSTES KIND GEBOREN.

ES FOLGTEN FÜNF WEITERE KINDER.

1920ER JAHRE

1924, ENTWURF DES SCHRÖDER-HAUSES FÜR TRUUS SCHRÖDER.

BEWOHNT BIS 1984. SEIT 2000 UNESCO-WELTERBE.

ER FERTIGTE GEMEINSAM MIT IHR EINE REIHE VON ENTWÜRFEN AN.

SIE UNTERSTÜTZTE IHN IN DIESEN JAHREN FINANZIELL.

WAHRSCHEINLICH HATTEN SIE VON ANFANG DER ZWANZIGER JAHRE BIS ZU IHREM LEBENSENDE EINE BEZIEHUNG.

DIES WURDE NIE ÖFFENTLICH ERWÄHNT, WAR ABER EIN OFFENES GEHEIMNIS.

GERRIT KAM WEITERHIN JEDEN TAG NACH HAUSE, SODASS SICH FÜR DIE AUSSENWELT AUFGRUND SEINER BEZIEHUNG ZU TRUUS NICHTS

ÄNDERTE.

TRUUS WAR VERHEIRATET.

SPÄTER IM LEBEN SAGTE SIE ÜBER IHREN EHEMANN: „ER HATTE MIR ALLES VERSPROCHEN, ABER NICHTS DAVON EINGEHALTEN.

LETZTENDLICH HAT ER MICH GEFANGEN GEHALTEN.“

1930ER JAHRE

1936 BAUTE ER DAS KINO VREEBURG IN UTRECHT UM UND FÜGTE DARÜBER EINE FAMILIENWOHNUNG HINZU

– EINEN EINZIGEN GROSSEN RAUM, DER DURCH VORHÄNGE UNTERTEILT WAR.

1940ER JAHRE

1941 WURDE DIE NIEDERLÄNDISCHE KULTURKAMMER VON DEN BESATZUNGSMÄCHTEN GEGRÜNDET.

GERRIT WEIGERTE SICH, SICH ZU MELDEN.

ER KONNTE NICHT MEHR ALS ARCHITEKT ARBEITEN.

ER STELLTE GEFÄLSCHTE AUSWEISE HER.

1950ER JAHRE

ER WURDE LETZTENDLICH NICHT ZUM DIREKTOR DES INSTITUTS FÜR KUNST- UND HANDWERKSAUSBILDUNG (SPÄTER RIETVELD ACADEMIE)

ERNANNT, DA DER MINISTER DIES ABLEHNTE – OFFIZIELL UNTER BERUFUNG AUF SEINE MANGELNDE AUTORITÄT, WAHRSCHEINLICH

JEDOCH AUFGRUND SEINER KOMMUNISTISCHEN SYMPATHIEN.

NACH DEM TOD SEINER FRAU IM JAHR 1957 ZOG ER ZU TRUUS SCHRÖDER IN DAS HAUS, DAS ER FÜR SIE ENTWORFEN HATTE.

1964

ER STARB EINEN TAG NACH SEINEM 76. GEBURTSTAG.

[EN]

"RIETVELD GAVE ME THE MEDICINE THAT WOULD ALLOW ME TO DARE TO LIVE. WHAT YOUR SENSES EXPERIENCE SHOULD BE VALUED HIGHLY. BE ELEMENTARY. IT'S NOT THE QUANTITY THAT MATTERS, BUT THE QUALITY. I WAS RIPE FOR IT AND HUNGRY. I MISSED SO MUCH."

GERRIT RIETVELD, PORTRAIT

PHOTO CREDIT: © VITRA DESIGN MUSEUM

TRUUS SCHROEDER, PORTRAIT, LATE 1920S / EARLY 1930S

PHOTO CREDIT: RIETVELD SCHRÖDER ARCHIVE © CENTRAL MUSEUM UTRECHT / PICTORIGHT

[DE]

„RIETVELD GAB MIR DIE MEDIZIN, MIT DER ICH ZU LEBEN WAGEN WÜRDE. WAS IHRE SINNE ERLEBEN, SOLLTE HOCH GESCHÄTZT WERDEN. SEI ELEMENTAR. NICHT DIE QUANTITÄT ZÄHLT, SONDERN DIE QUALITÄT. ICH WAR REIF DAFÜR UND HUNGRIG. ICH HABE SO VIEL VERPASST.“

GERRIT RIETVELD, PORTRAIT

BILDNACHWEIS: © VITRA DESIGN MUSEUM

TRUUS SCHRÖDER, PORTRAIT, ENDE DER 1920ER / ANFANG DER 1930ER JAHRE

BILDNACHWEIS: RIETVELD SCHRÖDER ARCHIVE © CENTRAL MUSEUM UTRECHT / PICTORIGHT

[EN]

“BERLIN CHAIR”

1923, DESIGNED
1974, PRODUCED

OBJECT

106 X 73 X 57 CM
41.75 X 28.75 X 22.5 IN
PAINTED OAK AND LAMINATED WOOD
ORIGINAL PAINT FINISH
SIGNED TO THE UNDERSIDE “G.A.V.D. GROENEKAN”
STAMPED COLLECTORS’ MARK UNDER THE SEAT ‘ABEN’
PRODUCED BY GERARD VAN DE GROENEKAN

FORM

ASYMETRICAL
SCULPTURAL
HIGHLIGHTED SEPARATED PLANES THROUGH COLOURS
BLACK, GREY, WHITE
8 PLANKS; NO REPETITION
3 LEGS
2 BEAMS

HISTORY

1923, BERLIN – FIRST MODEL DISPLAYED

1974, PRIVATE COLLECTION
2023, CHRISTIE’S; COLLECTION OF MICHAEL AND GABRIELLE BOYD

[DE]

„BERLIN STUHL“

1923, ENTWORFEN
1974, HERGESTELLT

OBJEKT

106 X 73 X 57 CM
41,75 X 28,75 X 22,5 ZOLL
LACKIERTE EICHE UND SCHICHTHOLZ
ORIGINALLACKIERUNG
AUF DER UNTERSEITE SIGNIERT „G.A.V.D. GRÖNEKAN“
GEPRÄGTE SAMMLERMARKE UNTER DEM SITZ „ABEN“
PRODUZIERT VON GERARD VAN DE GRÖNEKAN

FORM

ASYMMETRISCH
SKULPTURELL
DURCH FARBEN HERVORGEHOBENE GETRENNTE EBENEN
SCHWARZ, GRAU, WEISS
8 BRETTER; KEINE WIEDERHOLUNGEN
3 BEINE
2 TRÄGER

GESCHICHTE

1923, BERLIN – ERSTES MODELL AUSGESTELLT

1974, PRIVATSAMMLUNG
2023, CHRISTIE’S; SAMMLUNG VON MICHAEL UND GABRIELLE BOYD

[EN]

"ELLING SIDEBOARD"

1919, DESIGNED
1974, PRODUCED

OBJECT

104 X 200 X 45 CM
41 X 79 X 17.75 IN
PAINTED AND STAINED BEECH WOOD
ORIGINAL PAINT FINISH
PRODUCED BY GERARD VAN DE GROENEKAN

FORM

SYMETRICAL
ARCHITECTONIC
1 CUPBOARD UNIT WITH TWO DOORS
4 DRAWERS
3 OPEN SHELF PLANKS SET INTO THE FRAME

HISTORY

NAMED AFTER PIET ELLING
ORIGINAL MODEL DESTROYED BY FIRE
1920, AMSTERDAM – FIRST MODEL DISPLAYED

1951, RECONSTRUCTED FOR THE EXHIBITION AT THE STEDELIJK MUSEUM IN AMSTERDAM
1974, PURCHASED FROM GERARD VAN DE GROENEKAN BY THE COLLECTOR FREDERIEKE SANDERS TAYLOR
2023, AUCTIONED

[DE]

„ELLING SIDEBOARD“

1919, ENTWORFEN
1974, HERGESTELLT

OBJEKT

104 X 200 X 45 CM
41 X 79 X 17,75 ZOLL
LACKIERTES UND GEBEIZTES BUCHENHOLZ
ORIGINAL-LACKIERUNG
HERGESTELLT VON GERARD VAN DE GRÖNEKAN

FORM

SYMMETRISCH
ARCHITEKTONISCH
1 SCHRANKEINHEIT MIT ZWEI TÜREN
4 SCHUBLADEN
3 OFFENE REGALBÖDEN, IN DEN RAHMEN EINGESETZT

GESCHICHTE

BENANNT NACH PIET ELLING
ORIGINALMODELL DURCH BRAND ZERSTÖRT
1920, AMSTERDAM – ERSTES MODELL AUSGESTELLT

1951, FÜR DIE AUSSTELLUNG IM STEDELIJK MUSEUM IN AMSTERDAM REKONSTRUIERT
1974, VON GERARD VAN DE GRÖNEKAN VON DER SAMMLERIN FREDERIEKE SANDERS TAYLOR ERWORBEN
2023, VERSTEIGERT

[EN]

"RED AND BLUE CHAIR"
1918, DESIGNED
1951, PRODUCED

OBJECT

86 X 66 X 79 CM
33.75 X 26 X 31 IN
PAINTED BEECH WOOD, PLYWOOD
ORIGINAL PAINT FINISH
ORIGINAL LABEL "G.A.V.D. G ROENEKAN UTRECHTSEWEG 31, DE BILT"
PRODUCED BY GERARD VAN DE GROENEKAN

FORM

14 WOODEN SQUARES
2 WOODEN PANELS
2 SLATS
SYMETRICAL
REDUCED TO FORM, COLOUR AND THE INTERRELATION BETWEEN THEM

HISTORY

"DE STIJL" MANIFEST
1923, UTRECHT - FIRST MODEL DISPLAYED;
1958, NAMED "RED AND BLUE CHAIR"

1951, MR AND MRS ENGELS DIRECT ACQUISITION FROM GERRIT RIETVELD, CURAÇAO
2022, AUCTIONED

[DE]

„ROT-BLAUER STUHL“
1918, ENTWORFEN
1951, HERGESTELLT

OBJEKT

86 X 66 X 79 CM
33,75 X 26 X 31 ZOLL
LACKIERTES BUCHENHOLZ, SPERRHOLZ
ORIGINALLACKIERUNG
ORIGINALETIKETT „G.A.V.D. GRÖNEKAN UTRECHTSEWEG 31, DE BILT“
HERGESTELLT VON GERARD VAN DE GRÖNEKAN

FORM

13 HOLZQUADRATE
2 HOLZPLATTEN
2 LATTEN
SYMMETRISCH
REDUZIERT AUF ELEMENTARE EINHEITEN VON FORM, FARBE UND DEREN WECHSELBEZIEHUNG

GESCHICHTE

„DE STIJL“ MANIFEST
1923, UTRECHT - ERSTES MODELL AUSGESTELLT
1958, BENANNT „ROT-BLAUER STUHL“

1951, HERR UND FRAU ENGELS DIREKTER ERWERB VON GERRIT RIETVELD, CURAÇAO
2022, VERSTEIGERT

[EN]

"STELTMAN CHAIR"

1963, DESIGNED
< 1971, PRODUCED

OBJECT

70 X 45.5 X 48.5 CM
27.5 X 18 X 19 IN
WHITE PAINTED OAK WOOD
ORIGINAL PAINT FINISH
HAND-SIGNED UNDER THE SEAT
PRODUCED BY GERARD VAN DE GROENEKAN

FORM

ASYMETRICAL
SCULPTURAL
8 PLANKS AND BARS; NO REPETITION
3 LEGS

HISTORY

DESIGNED FOR FOR THE DUTCH ROYAL JEWELLER STELTMAN
1963, THE HAGUE - FIRST MODEL DISPLAYED

1971, GERARD VAN DE GROENEKAN
1982, PRIVATE COLLECTION
2023, AUCTIONED

[DE]

„STELTMAN STUHL“

1963, ENTWORFEN
< 1971, HERGESTELLT

OBJEKT

70 X 45,5 X 48,5 CM
27,5 X 18 X 19 ZOLL
WEISS LACKIERTES EICHENHOLZ
ORIGINALLACKIERUNG
HANDSIGNIERT UNTER DEM SITZ
PRODUZIERT VON GERARD VAN DE GRÖNEKAN

FORM

ASYMMETRISCH
SKULPTURELL
8 BRETTER UND STÄBE; KEINE WIEDERHOLUNGEN
3 BEINE

GESCHICHTE

ENTWORFEN FÜR DEN NIEDERLÄNDISCHEN HOFJUWELIER STELTMAN
1963, DEN HAAG – ERSTES MODELL AUSGESTELLT

1971, GERARD VAN DE GRÖNEKAN
1982, PRIVATSAMMLUNG
2023, VERSTEIGERT

[EN]
"THE AESTHETE"

WHEN I SIT, I DO NOT WANT
TO SIT LIKE MY SEAT-FLESH LIKES
BUT RATHER LIKE MY SEAT-MIND WOULD,
IF HE WERE SITTING, WEAVE THE CHAIR FOR HIMSELF.

RIETVELD REFERRED TO THOSE WORDS BY CHRISTIAN MORGENSTERN

RIETVELD'S FURNITURE OBJECTS ARE A CRITIQUE OF UTILITARIANISM, ON A REALITY WHICH ONLY ASKS ABOUT SENSE, PURPOSE AND FUNCTION AND WHICH ONLY FINDS LEGITIMACY IN THOSE THINGS. THESE DAYS, WE ONLY CONSIDER BEAUTY IN THINGS WHICH ARE LOGICAL. RIETVELD LEFT THE MORALITY OF EXPLANATION BEHIND AND FOCUSED ON THE METAPHYSICAL SPIRIT AND THE QUEST OF A UNIVERSAL ORDER. THE RESULT OF THIS WAS A RADICALITY THAT THE HISTORY OF FURNITURE HAS NEVER EXPERIENCED AGAIN.

[DE]
"DER AESTHET"

WENN ICH SITZE, WILL ICH NICHT
SITZEN WIE MEIN SITZ-FLEISCH MÖCHTE,
SONDERN WIE MEIN SITZ-GEIST SICH,
SÄSSE ER, DEN STUHL SICH FLÖCHTE.

RIETVELD BEZOG SICH GERNE AUF DIESES GEDICHT VON CHRISTIAN MORGENSTERN

DIE MÖBELOBJEKTE VON RIETVELD SIND EINE KRITIK AM UTILITARISMUS, AN EINER REALITÄT, DIE NUR NACH SINN, ZWECK UND FUNKTION FRAGT UND NUR DARIN EINE LEGITIMÄT FÜR ALLES FINDET. ES GEHT HEUTE SO WEIT, DASS WIR NUR DAS WAS LOGIK HAT AUCH ALS SCHÖN EMPFINDEN. RIETVELD LÄSST DIESE MORAL DER AUFGÄHRUNG HINTER SICH UND WENDET SICH DER METAPHYSISCHEN GEISTIGKEIT UND DER SUCHE NACH EINER UNIVERSELLEN ORDNUNG ZU. DADURCH ENTSTAND EINE RADIKALITÄT, WELCHE DIE MÖBELGESCHICHTE NIE MEHR ERLEBEN DURFTE.

[EN] / [DE]
LITERATURE / LITERATUR:

"STELTMAN CHAIR" / "STELTMAN STUHL"

DANIELE BARONI, THE FURNITURE OF GERRIT RIETVELD, NEW YORK, 1978, P. 158, NO. 68.
BARRY FRIEDMAN GALLERY LTD (ED.), GERRIT RIETVELD: A CENTENARY EXHIBITION, NEW YORK, 1988, P. 60.
MARIJKE KUPER AND IDA VAN ZIJL, THE COMPLETE WORKS OF GERRIT RIETVELD, UTRECHT, 1992, P. 332, 341, NO. 646.
PETER VÖGE, THE COMPLETE RIETVELD FURNITURE, ROTTERDAM, 1993, P. 166, NO. 371.

"BERLIN CHAIR" / "BERLIN STUHL"

MARIJKE KUPER AND IDA VAN ZIJL, THE COMPLETE WORKS OF GERRIT RIETVELD, UTRECHT, 1992, P. 92.
PETER VÖGE, THE COMPLETE RIETVELD FURNITURE, ROTTERDAM, 1993, P. 60.

"ELLING SIDEBOARD" / "ELLING ANRICHTEN"

MARIJKE KUPER AND IDA VAN ZIJL, GERRIT THOMAS RIETVELD 1888-1964, UTRECHT, 1992, P. 78-79.
PETER VÖGE, THE COMPLETE RIETVELD FURNITURE, ROTTERDAM, 1993, P. 10, 15, 52-53.

"RED AND BLUE CHAIR" / "ROT-BLAUER STUHL"

MARIJKE KUPER AND IDA VAN ZIJL, THE COMPLETE WORKS OF GERRIT RIETVELD, UTRECHT, 1992, P. 74-76.
PETER VÖGE, THE COMPLETE RIETVELD FURNITURE, ROTTERDAM, 1993, P. 58-59.

[EN]

“TO SIT IS A VERB. IF YOU’RE TIRED, JUST LIE DOWN.”

GERRIT RIETVELD SEATED IN HIS ‘RED-BLUE CHAIR’ IN FRONT OF THE FURNITURE WORKSHOP, 1919. BEHIND HIM STANDS GERARD VAN DE GROENEKAN.

PHOTO CREDIT: RIETVELD SCHRÖDER ARCHIVE © CENTRAL MUSEUM UTRECHT / PICTORIGHT

[DE]

„SITZEN IST EIN VERB. WENN SIE MÜDE SIND, LEGEN SIE SICH EINFACH HIN.“

GERRIT RIETVELD SITZT IN SEINEM „ROT-BLAUEN STUHL“ VOR DER MÖBELWERKSTATT, 1919. HINTER IHM STEHT GERARD VAN DE GROENEKAN.

BILDNACHWEIS: RIETVELD SCHRÖDER ARCHIV © CENTRAAL MUSEUM UTRECHT / PICTORIGHT

